

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Мухамедова Г.Р.

*кандидат педагогических наук,
доцент кафедры “Математика”*

Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

TEACHING LINEAR ALGEBRA IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Mukhamedova G.

ORCID 0000-0002-1252-5790

PhD in Pedagogical Sciences,

Associate Professor,

Department of Mathematics,

National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

Аннотация

В статье рассматриваются современные подходы к преподаванию линейной алгебры в высших учебных заведениях. Раскрываются цели, структура и задачи курса, приводятся конкретные примеры, демонстрирующие практическую значимость теоретических понятий. Анализируются методические принципы и инновационные формы обучения: использование цифровых технологий, визуализация абстрактных понятий, проектная и междисциплинарная работа. Подчеркивается значение курса в формировании логического, аналитического и алгоритмического мышления студентов.

Abstract

The article discusses modern approaches to teaching linear algebra in higher education institutions. It reveals the goals, structure, and objectives of the course, providing specific examples that demonstrate the practical significance of theoretical concepts. The methodological principles and innovative forms of teaching are analyzed, including the use of digital technologies, visualization of abstract concepts, and interdisciplinary and project-based learning. The importance of the course in developing students' logical, analytical, and algorithmic thinking is emphasized.

Ключевые слова: линейная алгебра, преподавание, методика, компетентностный подход, цифровые технологии.

Keywords: linear algebra, teaching, methodology, competence-based approach, digital technologies.

Введение. Линейная алгебра — один из важнейших разделов высшей математики, формирующий основу профессиональной подготовки студентов технических, естественнонаучных и экономических направлений. Её понятия и методы лежат в основе анализа данных, компьютерной графики, машинного обучения, инженерного моделирования, финансовых расчётов и других современных областей.

В системе высшего образования линейная алгебра играет двойную роль: с одной стороны, она обеспечивает фундаментальные знания, необходимые для изучения последующих дисциплин (аналитическая геометрия, теория вероятностей, математическое моделирование), а с другой — способствует развитию логического и структурного мышления [3].

Однако курс линейной алгебры традиционно вызывает трудности у студентов из-за абстрактности понятий: линейное пространство, базис, линейное отображение, собственные значения. Для преодоления этих трудностей преподаватель должен не только объяснить теорию, но и продемонстрировать её практическое применение. Например, система линейных уравнений может описывать распределение электрических токов в цепи, баланс затрат в

экономической модели или движение объекта в пространстве.

Современные образовательные тенденции требуют внедрения компетентностного подхода и цифровых технологий. Использование программ MATLAB, GeoGebra, Python (NumPy), WolframAlpha и интерактивных симуляторов позволяет визуализировать векторы, подпространства и линейные преобразования, что делает абстрактные идеи более понятными [4]. Таким образом, преподавание линейной алгебры сегодня должно сочетать фундаментальность, практическую направленность и технологическую гибкость.

Цели и задачи преподавания. Основная цель преподавания линейной алгебры — формирование у студентов системного понимания линейных структур и развитие навыков их применения в профессиональной деятельности [1].

Задачи курса включают:

- освоение базовых понятий: вектор, матрица, линейная комбинация, ранг, базис, линейный оператор;
- развитие умений решать системы линейных уравнений различными методами;

- применение матричных преобразований для анализа данных, геометрических и экономических моделей;
- формирование умений работать с цифровыми средствами вычислений.

Пример 1: Рассмотрим систему уравнений, описывающую распределение ресурсов между предприятиями:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 8 \\ x_1 + 3x_2 = 9 \end{cases}$$

Её решение методом Гаусса показывает, как линейная алгебра применяется для поиска оптимального распределения затрат.

Пример 2: Матрица поворота на угол θ вокруг оси z :

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

используется при построении трёхмерных моделей в компьютерной графике [4]. Так студент видит, что линейное преобразование — это не абстракция, а конкретный инструмент.

Методические особенности преподавания.

1. *Визуализация и геометрическая интерпретация.* Важную роль играет визуальное представление понятий. Например, при объяснении понятия базиса преподаватель может показать, как векторы

$$\mathbf{e}_1 = (1,0,0), \mathbf{e}_2 = (0,1,0), \mathbf{e}_3 = (0,0,1)$$

образуют систему координат в пространстве, а любой вектор выражается через них. Это создаёт прочную связь между алгебраическим и геометрическим мышлением [1].

2. *Использование цифровых технологий.* Применение программных средств позволяет автоматизировать вычисления и визуализировать процессы.

Пример 3: студенты в MATLAB находят собственные значения матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

и интерпретируют их как направления, в которых фигура растягивается и сжимается при линейном преобразовании.

3. *Проектно-исследовательский подход.* Проектные задания стимулируют самостоятельное мышление.

Пример 4: Создание мини-проекта «Матричное моделирование социальных связей», где студенты с помощью матрицы смежности анализируют структуру взаимодействий в сети.

4. *Связь с профессиональными дисциплинами.* При изучении линейных операторов можно рассмотреть задачу сжатия изображений в цифровой обработке данных, где матрицы преобразований уменьшают размер файла без потери качества. В инженерных дисциплинах — моделирование напряжений в конструкции через систему уравнений равновесия [2].

Компетентностный подход. Преподавание линейной алгебры должно формировать у студентов универсальные компетенции:

- умение формализовать реальные задачи в виде математических моделей;
- владение алгоритмами решения систем уравнений;

- навык работы с современными цифровыми инструментами;

- способность анализировать, интерпретировать и применять результаты в профессиональной деятельности.

Такой подход превращает изучение линейной алгебры из формального курса в мощный инструмент формирования инженерного, аналитического и исследовательского мышления [3].

Заключение. Задача преподавателя состоит не только в изложении теории, но и в том, чтобы показать студентам универсальность методов линейной алгебры и их применение в самых разных областях науки и техники. Линейная алгебра даёт студентам не просто набор формул, а универсальный язык описания закономерностей — от физики до экономики, от анализа данных до искусственного интеллекта. Поэтому важно обучать её не изолированно, а через связь с реальными задачами.

Использование примеров, цифровых технологий и проектных форм обучения делает курс более наглядным, интерактивным и значимым. Визуализация векторов и подпространств, работа с матрицами в компьютерных программах, практические задачи по обработке информации и моделированию процессов — всё это помогает студентам осознать ценность линейной алгебры как инструмента познания.

Таким образом, эффективное преподавание линейной алгебры предполагает:

- сочетание теоретической строгости и практической направленности;
- интеграцию цифровых и визуальных технологий;
- включение исследовательских и проектных заданий;
- акцент на формирование компетенций, востребованных в цифровую эпоху [6].

Линейная алгебра остаётся важнейшей частью математического образования и ключом к развитию интеллектуального потенциала студентов, формируя у них способность мыслить абстрактно, логично и системно — качества, без которых невозможно образование XXI века.

Список литературы

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. - М.: Физматлит, 2008. - 312 с.
2. Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. - СПб.: Лань, 2006. 320 с.
3. Ильин В.А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. - М.: Физматлит, 2007. 280 с.
4. Карчевский Е.М., Карчевский М.М. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии: учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. унта, 2014. 352 с.
5. Карчевский Е.М., Рунг Е.В., Фролов А.Г. Семинары по линейной алгебре и аналитической геометрии. Часть 1: учебное пособие. Казань, 2013. 152 с.

6. Ким Г.Д., Крицков Л.В. Алгебра и аналитическая геометрия: теоремы и задачи. Том I. М.: Плана знания, 2007. 469 с.
7. Ким Г.Д., Крицков Л.В. Алгебра и аналитическая геометрия: теоремы и задачи. Том II, часть 1. М.: ИКДМ «Зерцало-М», 2003. 170 с.
8. Ким Г.Д., Крицков Л.В. Алгебра и аналитическая геометрия: теоремы и задачи. Том II, часть 2. М.: ИКДМ «Зерцало-М», 2003. 251 с.
9. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч.2: Линейная алгебра. - М.: Физматлит, 2004. - 368 с
10. Сборник задач по алгебре / Под ред. А. И. Кострикина. - М.: Физикоматематическая литература, 2001. - 464 с.
11. Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. - СПб.: Лань, 2005. - 416 с.
12. Фаддеев, Д. К., Соминский И.С. Задачи по высшей алгебре. - СПб.: Лань, 2008. - 288 с.
13. Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. М.: Наука, 1975. 320 с.
14. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. СПб.: Изд-во Лань, 2010. 480 с.
15. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. СПб.: Изд-во Лань, 2005. 336 с.